

Reseña de Jurisprudencia

Sentencia de la Sala Constitucional sobre la inejecutabilidad de la decisión de 5 de agosto de 2008 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*

Juan Alberto Berríos Ortigoza **

En el fallo 1939/2008, de 18 de diciembre, la Sala Constitucional declaró la inejecutabilidad de la sentencia de 5 de agosto de 2008 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Apitz Barbera y otros contra Venezuela). La mencionada decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado venezolano violó, con la destitución de los ex magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz B., sus derechos a ser juzgados por un tribunal imparcial, a un recurso sencillo, rápido y efectivo, a ser oídos dentro de un plazo razonable, y el deber de motivación; todo de conformidad con los artículos 8.1 y 25.1 de la Conven-

* TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SALA CONSTITUCIONAL. Sentencia 1939/2008, de 18 de diciembre; Expediente 08-1572 [ref. de 26/01/2009; 10:34]. Disponible en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/diciembre/1939-181208-2008-08-1572.html>.

** Abogado (LUZ). Becario docente en formación adscrito al Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público «Dr. Humberto J. La Roche», Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Cursante del Programa de Doctorado «Fundamentos de Derecho Político» de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España).